

УДК 82.0:821.161.1

DOI 10.5281/zenodo.14177574

Научная статья

ВЕЩНЫЙ МИР И ВРЕМЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
THE WORLD OF THINGS AND THE CATEGORY OF TIME IN A LITERARY TEXT

САУТКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

кандидат философских наук, доцент,

Мурманский арктический университет.

ГУРЫЛЁВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА,

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова –

Гуманитарный институт (филиал в г. Северодвинске).

SAUTKIN ALEXANDER ALEXANDROVICH,

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,

Murmansk Arctic University.

GURYLEVA ALINA VLADIMIROVNA,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov – Humanities

Institute (branch in Severodvinsk).

В статье рассматривается категория художественной вещи и её взаимодействие с категорией времени. Обсуждаются вопросы, связанные с функциями вещи в художественном тексте (характеризация героев, социальной среды, репрезентация эпохи и др.). Особое внимание уделяется внутренней связи эстетически освоенной вещи и категории времени. Показывается, что вещный код используется в конструировании хронотопа произведения и художественное время конденсируется в вещах. На примере отдельных лирических произведений Арсения Тарковского демонстрируется различие между вещами преходящими («приметами времени») и вещами фундаментальными («всевременными»), эти последние соотнесены с наиболее значимыми аспектами человеческого бытия.

The article examines the category of an artistic thing and its interaction with the category of time. The issues related to the functions of a thing in a literary text (characterization of heroes, social environment, representation of an epoch, etc.) are discussed. Special attention is paid to the internal connection of an aesthetically mastered thing and the category of time. It is shown that the real code is used in the construction of the chronotope of the work and artistic time is condensed into things. Using the example of individual lyrical works by Arseny Tarkovsky, the difference between transitory things ("signs of time") and fundamental things ("all-time") is demonstrated, these latter are correlated with the most significant aspects of human existence.

Ключевые слова: *время, хронотоп, художественная вещь, предметность, модель мира.*

Key words: *time, chronotope, artistic thing, objectivity, model of the world.*

Понятия вещного мира писателя и художественно освоенной вещи достаточно распространены в литературоведении и часто используются при характеристике художественного мира того иного автора, отдельных мотивов его творчества, для описания

особенностей его поэтики и т.д. Достаточно взглянуть на ряд публикаций, исследующих вещный мир в произведениях Блока, Ахматовой, Чехова и т.д. Вместе с тем, эти категории, на наш взгляд, вплоть до настоящего времени остаются недостаточно разработанными. По-прежнему актуальны слова А.П. Чудакова, сказанные им в уже достаточно давнем предисловии к книге «Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого»: «... в работах о русских писателях иные сферы изучены достаточно подробно (повествование, сюжет или такая проблематичная, но почему-то очень любимая нашим литературоведением категория, как конфликт), другие же – не столь или почти совсем нет. Такою является предметный мир литературы» [8, с. 5]. Нас в настоящей работе интересует связь вещного мира в художественном тексте со временем, и представляется, что этот аспект проблемы изучен ещё в меньшей степени.

Понятие «реальность», как известно, этимологически происходит от латинского слова “res”, то есть «вещь». Таким образом, все сущее в его целостности – это совокупность явленных, представленных нам вещей (предметов, Gegenständen). Соответственно, время будет одной из фундаментальных характеристик реальности как вещи, поскольку именно изменения, происходящие с вещами, по сути дела, и лежат в основе понятия «время». Следовательно, любое моделирование реальности художественными средствами будет моделированием того или иного модуса вещи, того или иного состояния вещи, отношения между вещами и т.д. (Мы не углубляемся здесь в более подробный философский анализ концепта вещи – об этом см. [3]).

А.П. Чудаков, сам глубоко исследовавший предметный мир литературы, различал вещь эмпирическую и вещь, преображенную художником, вписанную в художественную реальность произведения: «Художественный предмет имеет не прямое отношение к вещам за пределами его действительности. Он феномен “своего” мира, того, в который он помещен созерцательной силой художника. Вещный мир литературы коррелирует реальному, но не двойник его» [8, с. 25]. Поэтому всегда необходимо учитывать «коэффициент деформации», которая происходит с реальными вещами, попадающими в поле действия художественного воображения автора.

Каковы наиболее распространенные способы художественного использования вещей? Вещь может выполнять простейшую функцию характеристики своего владельца, неся на себе отпечаток его личности или же оттеняя какие-то его черты антитетически, на контрасте. Например, о Плюшкине или о Собакевиче много говорят вещи, окружающие их. Порою вещь может замещать собой своего владельца, будучи неким важным атрибутом персонажа, говорящим что-то о его складе характера, привычках, умственном состоянии и т.п. (например, трубка Шерлока Холмса или диван Обломова стали некими субститутами этих героев в массовом читательском сознании). В пределе же вещь может подчинять себе человека или даже срастаться с ним: здесь можно вспомнить «Сидящих» (“Les assis”) Артюра Рембо или другие произведения, где мы встречаемся с некими человеко-вещами. Впрочем, возможно и вытеснение человека вещами: это может быть как художественный мотив бунта вещей, проявления ими не свойственной неживому миру активности, так и сознательная установка писателя на смещение фокуса изображения с человека на вещи («шозизм» Алена Роб-Грийе).

Впрочем, чаще всего вещи в художественных текстах выступают в качестве маркеров определенной эпохи и соответствующих ей социальных отношений: всякая вещь характеризует определенный уровень развития материальной культуры, свойственный тому или иному историческому периоду, и через совокупность изображаемых вещей читатель получает представление об описываемом времени. Возможна более сложная модель использования вещи, когда автор выстраивает какие-то отношения между вещами и людьми, либо когда вещи опосредуют те или иные отношения людей друг к другу или к каким-то общественным явлениям.

Разумеется, те или иные совокупности вещей рожают различные «хронотопы», харак-

теризующиеся своими специфическими параметрами переживания длительности: время в моей или в чужой квартире, время в городском автобусе или в личном автомобиле и т.п. (см., напр.: [7, с. 132-133]), но, тем не менее, мы можем говорить о том, что эти совокупности становятся возможными лишь в такой, а не иной конфигурации, выражая некоторый общий принцип, свойственный конкретному историческому этапу. В силу этого обстоятельства, анахронизм в изображении вещей является столь эффективным и эффективным художественным приёмом. Впрочем, «вещные анахронизмы» могут и не являться именно приемом – достаточно вспомнить многочисленные примеры из шекспировских пьес. Как писал А. Аникст, «в Древнем Риме у него раздаётся бой часов, Клеопатра играет на бильярде, троянцы носят шляпы и перчатки, Юлий Цезарь ходит в камзоле, Глостер (в “Короле Лире”), живущий в языческие времена, пользуется очками. <...> Шекспир создает “эмоциональную иллюзию” действительности, а не самое действительность. Достигает же он этого подчас совершенно искусственными средствами, совсем не считаясь с правдоподобием» [1].

Однако писатели, как правило, все же имеют привычку считаться с вещным миром описываемого исторического периода, особенно если им необходимо воспроизвести этот период как таковой. Очень ярким и, вместе с тем, компактным примером использования вещей для воссоздания памяти об эпохе является стихотворение Арсения Тарковского, так и называющееся – «Вещи» [4, с. 165-166]. Это достаточно известный текст поэта, на который мы хотели бы обратить внимание, поскольку, во-первых, его название нарочито декларативно и речь в нем идет именно о вещах и их связи со временем, а во-вторых, тема времени в творчестве Тарковского вообще выступает в качестве одного из важнейших предметов поэтической рефлексии.

Анафорически сопряженные вопросительным местоимением «где» предметы в стихотворении Тарковского, на первый взгляд, выглядят простым перечислением неких наиболее ярких примет времени, которое больше не вернется, своего рода каталогом элементов той среды, в которой жил поэт в детстве. Этот «каталог» включает в себя как многочисленные предметы материальной культуры, так и произведения культуры духовной (картину Бёклина, стихотворный размер, свойственный поэзии Надсона, буквы, более не используемые после орфографической реформы 1918 г.). Однако эти цепочки вещей, из которых «одно ушло, другое изменилось», неслучайны, поскольку именно эта их совместная конфигурация запечатлевает некую эпоху. Не сами по себе вещи в их единичности позволяют говорить о времени, но их соположенность в некоем моменте, где «Остров мертвых» на стене так же необходим, как и плюшевые диваны в гостиной и калоши «Треугольник» в прихожей.

Однако вполне ожидаемая читателем ностальгическая интонация вдруг нарушается, когда поэт заявляет: «Я <...> только по грядущему тоскую и не желаю начинать сначала». Эта устремленность в грядущее выражается финальной метафорой посягательства «на игрушки внука, хлеб правнуков, праправнукову славу». Иными словами, конкретизированная вещная среда как бы размыкается, будучи не в силах противостоять изменениям, которые и суть движение времени, и данное обстоятельство не вызывает сожаления у героя. Однако мы видим, что воплощением грядущего выступают тоже вещи – только не конкретизированные, а обобщенные, универсальные: игрушки и хлеб (как субститут пищи вообще), т.е. транс-исторические константы человеческой вещной реальности. Такая «не-вещь», как «слава», впрочем, тоже органично вписывается в этот ряд, будучи одним из фундаментальных элементов духовной культуры, проходящим сквозь века и связующим их меж собой.

Очевидно, что имеется различие между вещами преходящими, так называемыми «при-метами времени», и вещами фундаментальными, которые соответствуют той континуальности поэтического восприятия времени, которое мы находим во многих других текстах Тарковского: речь о восприятии времени как некоего единого целого, а не как дискретного «набора эпох»; поток времени, в каком-то смысле, никуда не течёт, зато сознание человека

вполне может свободно перемещаться в нём и вперед и назад, ощущая себя во всех временных пластах сразу.

Иначе говоря, помимо вещей, в которых словно конденсируется определенный период времени и которые обречены на исчезновение, существуют вещи, как бы проходящие сквозь все века и выражающие некие константы человеческого существования. Единичные вещи, связанные с конкретным отрезком времени, оказываются, пожалуй, менее значимыми, нежели вещи универсальные. Эти последние связаны с раскрытием некоторых всевременных (но не вневременных!) аспектов человеческого присутствия в мире, и они приводят на ум «основные феномены человеческого бытия», о которых писал Ойген Финк [5].

В другом известнейшем стихотворении Арсения Тарковского «Жизнь, жизнь», которое в авторском исполнении звучит в фильме Андрея Тарковского «Зеркало», мы обнаруживаем ещё две важнейшие вещи, наделенные транс-историческим фундаментальным смыслом, – это дом и стол:

Живите в доме – и не рухнет дом.
Я вызову любое из столетий,
Войду в него и дом построю в нем.
Вот почему со мною ваши дети
И жены ваши за одним столом, –
А стол один и прадеду и внуку:
Грядущее свершается сейчас... [4, с. 242].

Образ дома, как это неоднократно было показано различными исследователями, принадлежит к ключевым элементам модели мира, и этих элементов, т.е. лексем «словаря модели мира», по выражению Т.В. Цивьян, не может быть много, их набор ограничен: «В словаре модели мира *дом* представляет собой одну из основополагающих семантем. Прежде всего *дом* – важнейшее промежуточное звено, связующее разные уровни в общей картине мира» [6, с. 65]. Именно поэтому мы и обнаруживаем дом среди «фундаментальных всевременных вещей» в поэтическом мире Тарковского.

Что касается стола, то он очевидным образом выступает одним из центральных элементов домашней обстановки, а в каком-то смысле – и как неотъемлемая часть дома, вокруг которой вращается жизнь его обитателей. Стол связан с принятием пищи, собиранием/объединением всей семьи воедино, с торжествами и поминаниями и, наконец, с уходом из жизни (устойчивая традиция ставить гроб с покойным на стол, отразившаяся в известной державинской строчке «Где стол был яств, там гроб стоит»). Собственно, символическая нагруженность у стола ничуть не меньше, чем у дома.

Таким образом, мы можем заключить, что некоторый класс вещей используется поэтом для конструирования такой модели темпоральности, которая предполагает континуальность и одновременное сосуществование всех временных модусов: «грядущее свершается сейчас», «я и сейчас в грядущих временах, как мальчик, привстаю на стременах», «я Нестор, летописец мезозоя, времён грядущих я Иеремия» (последний фрагмент – из другого, не менее известного стихотворения – «Посредине мира» [4, с. 172]).

Эти вещи, словно оси, проходят сквозь все времена, но что не менее важно, так это то, что в стихотворении «Жизнь, жизнь» присутствует еще одна вещь, которая выступает своего рода «стяжкой» для моментов времени, – это само тело человека:

И если я приподымаю руку,
Все пять лучей останутся у вас.
Я каждый день минувшего, как крепью,
Ключицами своими подпирал...

В литературе тело чаще всего выступает в аспекте своей брэнности, хотя мы можем вспомнить немало примеров обратного (самый хрестоматийный из них – гротескный образ тела, анализируемый Бахтиным в его книге о Рабле). Очевидно, что телесность у Тарковского включена в его идею связи времен и бессмертия («На свете смерти нет: / Бессмертны все. Бессмертно всё»). Мы сейчас не будем пытаться ответить на вопрос о характере этого бессмертия и его месте в общей поэтической концепции времени Арсения Тарковского, это тема для отдельной работы. Наша задача – указать на то, что человеческое тело тоже некоторым образом причастно к кругу «фундаментальных всевременных вещей».

Уже упоминавшийся Ойген Финк писал: «Так как человек заранее осведомлён о своём конце, он открыт и распахнут брэнности всех конечных вещей вообще <...> Это отличает его от животного и от бога. Он не так укрыт в брэнном, как животное, и не так отрешён от брэнности, как бог. Он стоит на пронизывающем ветру брэнности, он – самое исчезающее существо посреди исчезающих вещей» [5, с. 194].

Как мы видим на примере поэзии Тарковского, эта «открытость брэнности вещей» может быть помыслена и в другой тональности, а именно: преходящесть вещей не всеобща, некоторые из них выражают непреходящие моменты, связывая человека со всеми эпохами сразу. Возможно, речь идёт о родовом бессмертии, но так или иначе Тарковский бросает вызов идее «бытия-к-смерти», которая у Финка (как у мыслителя феноменологической традиции и ученика Гуссерля и Хайдеггера) конституирует его подход. Впрочем, этот момент ещё требует своего прояснения.

В завершение нашего рассуждения, вернемся к началу статьи. Как уже было сказано, по вполне справедливому замечанию А.П. Чудакова, вещь в художественном тексте предстает не в своем «сыром» эмпирическом виде, а будучи преображенной творческим усилием автора; иными словами, она становится элементом художественного мира произведения. Но и время в художественных текстах тоже не является временем эмпирической действительности – это преображенное, художественное время. Таким образом, мы можем говорить о том, что, помимо функции репрезентации определенной эпохи, художественная предметность участвует в конструировании особого художественного мира произведения: именно вещи в значительной степени задают хронотоп текста, его базовые параметры.

М.М. Бахтин, говоря о связи пространства и времени в хронотопе, указывал, что «время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории» [2]. Это уплотнение и зримость времени зачастую достигается за счет работы с вещным миром текста (см., например, анализ идиллического хронотопа в вышеупомянутой бахтинской работе). Соответственно, и художественное время в поэзии Тарковского приобретает свою специфику благодаря тому, что оно во многом конструируется через образы вещей, как было показано выше.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аникст А.А. Творчество Шекспира. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1963. URL: <http://william-shakespeare.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st032.shtml> (дата обращения: 10.11.2024).
2. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. URL: http://www.chronos.msu.ru/old/R-REPORTS/bakhtin_hronotop/hronmain.html (дата обращения: 10.11.2024).
3. Неретина С.С., Огурцов А.П. Реабилитация вещи. СПб.: Мирь, 2010. 799 с.
4. Тарковский А.А. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 1. Стихотворения / Сост. Т. Озерской-Тарковской. М.: Худож. лит., 1991. 462 с.
5. Финк Е. Основные феномены человеческого бытия. М.: Канон+, 2017. 432 с.
6. Цивьян Т.В. Дом в фольклорной модели мира (на материале балканских загадок) // Семиотика культуры. Труды по знаковым системам. Вып. X. Тарту. 1978. С. 65-85.

7. Цуканов Е.А. Время как результат медиации вещи и человека // Наука. Искусство. Культура. 2022. №3 (35). С. 131-137.

8. Чудаков А.П. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого. М.: Современный писатель, 1992. 320 с.

© Сауткин А.А., Гурылёва А.В., 2024.